

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640710>

Firdavs Ravshanqulov

Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahri
Ixtisoslashtirilgan maktab-internati
“Tarix” fani o‘qituvchisi

**SHAYBONIY ABDULLOHXON II DAVRIDA SUV
MUNOSABATLARI**

Annotatsiya. Mazkur maqola XVI asrda Movarounnahrda hukmronlik qilgan Shayboniylar sulolasi davridagi suv munosabatlari tizimini o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda suv resurslariga egalik qilish, taqsimlash va ulardan foydalanish bilan bog‘liq ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va siyosiy munosabatlar tahlil qilinadi. Shayboniylar davrida Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryo havzalarida olib borilgan irrigatsiya ishlari, yangi sug‘orish inshootlarining qurilishi, shuningdek, suv taqsimotidagi ijtimoiy tabaqalanish va soliq siyosati masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Shayboniylar sulolasi, suv munosabatlari, irrigatsiya, Abdullohxon II, Zarafshon daryosi, suv inshootlari.

Kirish. Markaziy Osiyoda suv resurslari muammosi bugungi kunda ham eng muhim strategik masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Tarixiy tajribani o‘rganish, ayniqsa, suv tanqisligi sharoitida yashagan ajdodlarimizning suvdan oqilona foydalanish, uni taqsimlash va saqlash borasidagi yutuqlari hozirgi zamon suv siyosati uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shayboniylar davri Markaziy Osiyoda irrigatsiya madaniyati

yuqori darajada rivojlangan, suv huquqi shakllangan va davlat tomonidan qattiq nazorat qilingan bir davr edi.

Asosiy qism. Fazlulloh ibn Ro‘zbekhon Isfahoniy, “Mehmonnomai Buxoro”: ushbu asar Shayboniylar davri sug‘orish tizimi haqida bebaho ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Muallif Sirdaryo bo‘ylarida olib borilgan irrigatsiya ishlari, ariqlar qazish jarayoni va ekin maydonlarini sug‘orish usullarini batafsil tasvirlagan. Hofiz Tanish Buxoriy, “Abdullanoma” (Sharafnomai shohiy): Abdullohxon II davridagi yirik qurilish ishlari, jumladan, “Abdullohxon bandi” kabi inshootlarning barpo etilishi haqida muhim ma’lumotlar beradi. Ya. G‘ulomov, “Xorazmning sug‘orilish tarixi”: bu fundamental asarda Shayboniylar davri sug‘orish tizimi umumiy kontekstda tahlil qilingan. R.G. Muqimov, “Shayboniylar davlati va huquqi”: asarda suv huquqi, suvdan foydalanishdagi mulkiy munosabatlar va soliq tizimi masalalari tahlil qilingan.

Suv taqsimoti masalasi markaziy hokimiyat tomonidan qattiq nazoratga olingan. Xususan, Abdullohxon II davrida butun sug‘orish tarmog‘i davlat ixtiyoriga o‘tkazilib, “mirob” lavozimi joriy etilgan. Mavjud inshootlarni ta’minlash bilan birga, yangi to‘g‘onlar (masalan, Beklarsoy darasida “Abdullohxon bandi”) va kanallar (Tuyatortar) qurilgan. Bu suv bilan ta’minlangan yer maydonlarini kengaytirish imkonini bergan. Buxoro, Samarqand kabi yirik shaharlarda hovuzlar tizimi yaratilib, ularning tozaligi va suv bilan ta’minlanishi alohida nazorat qilingan. “Mavloni Asiriy” hovuzi misolida ko‘rinishicha, suv aholiga to‘lov asosida yetkazib berilgan.

Qadimgi sug‘orish inshootlari (masalan, “Abdullohxon bandi” qurilish texnologiyasi)ni zamonaviy muhandislar tomonidan o‘rganish va ularning suv tejash texnologiyalariga moslashgan elementlarini hozirgi irrigatsiya loyihalarida qo‘llash. Shayboniylar davrida qo‘llanilgan suvdan foydalanish huquqi, meros qilib qoldirish va undan olinadigan soliq tizimining ijobiy tomonlarini o‘rganib, hozirgi suv kodeksini takomillashtirishda foydalanish. Shaharlarda suv ta’minoti va mikroiklimni yaxshilash maqsadida tarixiy hovuzlar (masalan, Buxoro hovuzlari)ni zamonaviy talablar asosida qayta tiklash va ulardan rekreatsion (dam olish) maqsadlarida foydalanish.

Shayboniylar davri suv munosabatlari tizimi to'g'risidagi tarixiy bilimlar boyitiladi, mavzu bo'yicha yangi ilmiy tadqiqotlar uchun asos yaratiladi. Tarixiy tajriba asosida ishlab chiqilgan suv tejash texnologiyalari va boshqaruv mexanizmlari joriy etilsa, qishloq xo'jaligida suv sarfi kamayadi, hosildorlik oshadi va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi ortadi. Suv taqsimotidagi adolatli tizim joriy etilsa, suv uchun nizolar kamayadi, aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji qondiriladi va qishloq aholisining turmush darajasi yaxshilanadi. Tarixiy irrigatsiya inshootlari va hovuzlar tiklanib, sayyohlik marshrutlariga kiritilsa, O'zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar soni ortadi.

O'zbekiston doirasida hozirdagi o'nlab xalqlar va davlatlarni birlashtirgan ulkan davlatlar mavjud edi. Shulardan biri Buxoro vohasida o'z hukumronligini o'rnatgan Shayboniylar davlati bo'lib, ular 1500–1601-yillarda o'z davlatini boshqardilar. Bu davlatning ham ilm-fan, ham adolat tarafdori bo'lgan hukmdorlari Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullohxon I, Abdullohxon II lar davrida qurilgan inshootlar bilan xalqimiz xaqli ravishda faxrlanishi mumkin. Shayboniyxongacha Zarafshon daryosi ustida ko'prik yo'q edi. Bu esa markaz Samarqand bilan atrof tumanlar orasidagi aloqalarni izdan chiqarar va qiyinlashtirar edi. Shuning uchun bir oy ichida aholi va qo'shnilar ishtirokida 1502-yil 1-noyabrda Zarafshon ustiga bir vaqtni o'zida suvni ikkiga: Qoradaryo va Oqdaryoga bo'lib yuboradigan suv ayrig'ich va ko'prikni qurdirib ishga tushirdi [8, 57 b.]. Bu ko'prik hozirgacha faqat kichkina ravog'i yetib kelgan, hozirdagi temiryo'l yo'l ko'prigidan nariqoqda joylashgan [4, 41 b.]. Zarafshon vodiysida bunday yirik suv inshootining bino qilinishi shubhasiz, mamlakatning xo'jalik hayotida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Zarafshon vodiysining irrigatsiya xo'jaligi, jumladan, Buxoro vohasining sug'orish tarmoqlari bo'ylab Zarafshon daryosi suvining taqsimotini tartibga solishda Zarafshon daryosi ustiga XVI asrning ikkinchi yarmida bino qilingan "Puli Mehtar Qosim", "Puli Chahorminor" va "Puli Jondor" kabi suv o'lchagich va suv bo'ligich ko'priklari ayniqsa, muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Aynan mana shu

inshootlar Buxoro vohasidagi sugʻorish tarmoqlarining taqsimlanishiga xizmat qiladi [5, 124-136 b.].

Fazulloh ibn Ruzbehxonning “Mehmonnomayi Buxoro” asarida keltirilishicha, Shayboniyxon yer-suv hamda soliq masalalarini tartibga solish maqsadida Samarqand yaqinidagi Konigil mavzeyida qonunshunos olimlarni toʻplab maxsus kengash oʻtkazgan. Kengashda amaldorlarning zulmi natijasida yer-suvlarni tashlab ketgan mulkdorlarning yerlarini, podshoh tasarrufiga topshirish va yer egalari qaytib kelgach ularga oʻz mulklarini qaytarib berish masalalari koʻrilgan [9, 151-152 b.].

XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligida ayniqsa, uning markaziy qismi hisoblangan Zarafshon vodiysida bir qancha yirik sugʻorish inshootlari qurib obikor yerlarning maydoni kengaytirilgan. Xususan, Abdullohxon II (1557-1598) davrida koʻplab ishlar amalga oshirildi. 1578-yilda Karmanadagi Gʻijduvon tumaniga boradigan yoʻlda 11 ravoqadan iborat boʻlgan koʻprik quriladi [6, 119 b.]. 1582-yilda esa Abdullohxon II tashabbusi bilan Zarafshon daryosi ustida “Puli Karmana”, deb nomlangan suvayrigʻich va koʻprik bunyod etildi. Natijada, suvayrigʻich orqali 21 ravoqqa boʻlingan holda Buxoro tumanlariga taqsimlanadi. Buxoro xonligidagi dehqonchilik xoʻjaligi rivojiga hissa qoʻshgan suv taqsimlagich Hazora, Toshrobot, Uzilishkent va Mehtar Qosim koʻprigigacha kanallar daryodan 10 ravoqini olgan [3, 80 b.].

1582-yilda Zarafshon vodiysining shimolida joylashgan Nurota togʻ tizmasidan oqib tushadigan Oqchob soyining darasi ichiga “Abdullohxon bandi” suv ombori bino qilinib, Nurota vohasining sharqiy qismiga joylashgan Joʻsh va Oqchob atroflari sugʻorilib obod etildi. Shuningdek, bu haqida Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” asarida ham Buxoro xoni Abdullohxon II Dashti Qipchoqdagi Bobo sultonga qarshi yurishdan soʻng, ortga qaytishda Joʻsh qishlogʻi yaqinidagi Oqchob manzilidagi darada band qurishiga farmon beradi. Nega aynan shu yerda?! Sababi, bu yerda har koʻklam davrida juda koʻp sel toʻplanib, suvi na dehqonchilikda foydalanilardi u behuda sarf etilib ketilardi. “Abdullanoma”da aytiladiki, Abdullohxon II oʻzining otaligʻi nayman urugʻidan boʻlgan, Ahmadali otaliqqa Somon yoʻli shaklidagi bir toʻgʻon qurishni buyuradi [10, 109

b.]. “Abdullohxon bandi” Nurota tog‘ tizmalarining janubiy yonbag‘rilaridan oqib chiquvchi hozirda Nurota tumanining Eski Oqchob qishlog‘idagi Beklarsoy ichida qurilgan. Oqchob qishlog‘i esa Nurotadan 65 km. sharqda, hozirgi “Qushrabort” jamoa xo‘jaligida joylashgan.

XVI asrda Nurota vohasida qurilgan eng yirik va anchagina murakkab suv inshooti bo‘lgan. Tarixchi va davlat arbobi bo‘lgan Mirza Salimbek o‘zining “Tarix-i Salim” asarida yozishicha, bahorgi yomg‘ir suvlarini to‘plash uchun Abdullohxon II tomonidan qurdirilgan to‘g‘on ikki tog‘ oralig‘ida joylashgan dara ichida tog‘ xarsang toshlardan bino qilingan. Inshootning uzunligi 500 qadam bo‘lib, har joyida ortiqcha suvning chiqib ketishi uchun temirdan dahanasi – quvurlari bo‘lgan. Quvurlardan sizib chiqqan suv soy bo‘lib Nurota tomon oqqan [1, 39 b.].

1967-yilda ushbu to‘g‘onni arxeolog olim Ya. G‘ulomov tomonidan o‘rganildi. O‘rganilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, to‘g‘onning umumiy uzunligi 73 m. yuqorisi 84 m.. To‘g‘on oldida hosil bo‘lgan suv ombori 1500 m., eni 75-125 m. bo‘lgan. “Abdullohxon bandi”ning aniq hisob-kitoblarga ko‘ra pishiq va puxta qilib qurilgani XVI asrdagi miroblarimizning geologiya va gidrogeologiya ilmidan yaxshigina xabardor ekanliklarini ko‘rsatadi [7, 38 b.]. Shuningdek, tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, Abdullohxon bandi suv omborini qurgan XVI asr irrigatorlari Beklarsoyning yillik oqimini faqat 10 foizinigina suv omboriga jamg‘ara olganlarini ko‘rsatadi.

Abdullohxon II davrida mamlakat obodonchiligi yo‘lida ko‘plab ishlar amalga oshirildi. Xususan, XVI asrning ikkinchi yarmida Tuyatortar kanalining chiqarilib, Jizzax vohasi suv ta‘minotining yaxshilanishi hamda Murg‘ob vodiysining yuqori qismida Ko‘shk soyi to‘silib “Xovuzixon” suv omborining barpo etilishi o‘sha davrda amalga oshirilgan yirik irrigatsiya qurilishlaridan edi [2, 113, 153 b.].

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, XVI asrda O‘rta Osiyoda davlatning siyosiy jihatdan birlashtirilishi va yagona hokimyatning o‘rnatilishi mamlakat iqtisodiyotini yaxshilab, suv inshootlari qurilishlarining jonlanishiga olib kelgan. Bu davrda Zarafshon vodiysida, ayniqsa, uning quyi qismida joylashgan Buxoro vohasida ham bir qancha

yirik sugʻorish tarmoqlari va suv inshootlari barpo etilib, vohaning sugʻorilib obod etilgan yerlarning maydoni birmuncha kengaygan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Мирза Салим Тарих-и Салими (источник по истории Бухарского эмирата) / Пер. с персидского, введение и примеч. Н. К. Норкулова; ред. перевода: А. К. Аренде, предисловие, ред. введение и примеч. А.С. Сагдуллаева. – Ташкент: Академия, 2009. – С. 39.

2. Бартольд В. В. К истории орошения Туркестана. III, – С. 113, 153.

3. Иноятов С. Ҳайитова О. Кармана тарих кўзгусида. – Тошкент: Шарқ, 2006. 80 б.

4. Муқимов З. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи (Тарихмӣ-ҳуқуқий тадқиқот). Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: Адолат, 2007. – 41 б.

5. Мухамеджанов А.Р. Средневековые мосты-водоизмеры на Зеравшане, История материальной культуры Узбекистана вып. 8. – Ташкент: Изд-во Фан УзССР, 1969. – С. 124-136.

6. Муҳаммаджонов А. Қуйи Зарафшон водийсининг суғориш тарихи. (Қадимги даврдан то XX аср бошларигача). – Тошкент: Фан, 1972. 119 б.; Муҳаммаджонов А.Р. История орошения Бухарского оазиса Ташкент, 1978. – С. 271.

7. Муҳаммаджонов А. Ўзбекистоннинг қадимги гидротехника иншоотлари. – Тошкент, 1997. 38 б.

8. Семенов А А К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани хана. // Материали по истории 57 талжиков и узбеков Средней Азии. Вип I. Сталинабад. – Изд-ва АН ТаджССР. – 1954. – С. 57.

9. Фазлаллах ибн Рузбехон Исфохани. Михман-нама-ий Бухара – С. 151-152. // Замонов А, Тўхтабеков К. Бухоро хонлигида сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар. – Тошкент, 2018. 110 б.

10. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланом. 2-китоб. 109 б.